

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE DIANTE DE UM NECROESTADO: UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Berna Reale é uma artista brasileira que inclui o seu corpo como elemento estético na construção da imagem em suas performances. Nelas, Reale chama a atenção através do choque, além de contrapor as negligências causadas pelas **necropolíticas** com o silêncio do público. Na performance *Ordinário* (2013), Reale transporta ossadas de vítimas anônimas de homicídios encontradas em cemitérios clandestinos ocasionados pela violência em Belém. Ela personifica a morte, tomando para si a autonomia sobre o seu próprio corpo e a narrativa sobre esses restos mortais. A partir disso, o presente trabalho se propõe a analisar o modo como a personificação da morte por Reale traz um caráter denunciativo diante de um **necroestado** ao mesmo tempo em que gera uma reflexão ética a respeito do uso dos ossos anônimos.

PALAVRAS-CHAVE: necropolítica; morte; artes visuais; Berna Reale; performance.

ABSTRACT

*Berna Reale is a Brazilian artist who includes her body as an aesthetic element in the construction of the image in her performances. In them, Reale draws attention through shock, in addition to contrasting the negligence caused by **necropolitics** with the public's silence. In the performance *Ordinário* (2013), Reale transports the remains of anonymous victims of homicides found in clandestine cemeteries caused by violence in Belém. She personifies death, taking autonomy over her own body and the narrative over these remains. Based on this, the present work proposes to analyze the way in which Reale's personification of death brings a denunciatory character to a **necrostate** at the same time as it generates an ethical reflection regarding the use of anonymous bones.*

KEYWORDS: *necropolitics; death; visual arts; Berna Reale; performance.*

Todos os dias lidamos, direta ou indiretamente, com a morte. Ela é onipresente no nosso cotidiano, não apenas como um dado natural da finitude da vida, mas como elemento massificado em noticiários e manchetes de jornais. Essa repetição midiática, por sua vez, pode vir a culminar numa dessensibilização desse momento inerente à nossa própria existência – a qual a arte, como experiência estética e produtora de subjetividades, tem o potencial de rediscutir.

A representação da morte acompanha o ser humano desde os primórdios da civilização. Segundo Ernest Becker (1973, p.9), no contexto ocidental, ela deixa de possuir um tom festivo, de rito de passagem e passa a atuar como questionamento da própria vida diante do medo que a mesma nos causa. Bataille, por sua vez, enfatiza que a vida só existe no confronto com a morte, atuando como fonte da autoconsciência do ser (*apud* MBEMBE, 2018, p. 2).

Ainda que seja uma certeza universal, é um fato que a morte não acontece da mesma forma para cada um. Achille Mbembe evidencia, a partir do conceito de **necropolítica**, a existência de um sistema que define quais corpos que são escolhidos para viver e outros para morrer. Essa diferenciação é planejada por quem detém o poder e a soberania e de acordo com os seus interesses, que podem vir disfarçados de acordos coletivos mediante a comunicação e reconhecimento dos sujeitos autônomos (p.124). Para Mbembe,

A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. (MBEMBE, 2016, p.123)

No Brasil, mesmo diante de números alarmantes de violência, fica claro a persistência de necropolíticas que permitem ou induzem que alguns corpos sejam mais alvejáveis que outros: pessoas negras configuram 80% das vítimas de homicídio no Brasil¹, o mesmo país que bateu recordes de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas² e que também alcançou, pelo 14º ano consecutivo, o título de país que mais mata pessoas trans³. Esses e outros grupos que estão em uma situação de maior vulnerabilidade têm sido negligenciados ao se deparar com políticas públicas ineficientes que, por inação, acabam por cancelar o seu aniquilamento⁴. Presenciamos com muita frequência nos noticiários brasileiros (Figura 1) casos de moradores (o que inclui crianças) de favelas e periferias que são mortos por operações policiais, mulheres assassinadas por seus companheiros e crimes de ódio conta pessoas LGBTQIAP+*.

¹ De acordo com o Atlas da Violência divulgado em 5 de dezembro de 2023 na matéria divulgada pelo Poder 360. Disponível em <https://www.poder360.com.br/brasil/8-em-cada-10-assassinados-no-brasil-sao-negros-indica-atlas-da-violencia/>. Acesso em 10 de dez de 2023.

² Dados do Monitor da Violência na matéria divulgada pelo G1. Disponível em <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2023/03/08/brasil-bate-records-de-feminicidios-em-2022-com-uma-mulher-morta-a-cada-6-horas.ghtml>. Acesso em 10 de dez de 2023.

³ Dados do Relatório da ANTRA de 2023 na matéria do O Globo. Disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/01/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-pelo-14o-ano-consecutivo-diz-relatorio.ghtml>. Acesso em 10 de dez de 2023.

⁴ Foi o caso do corte de 90% das verbas de programas de combate à violência contra a mulher no Governo Bolsonaro em 2022. O país ainda vive um reflexo dessa negligência. Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-cortou-90-das-verbas-de-programas-de-combate-a-violencia-contra-mulher/>. Acesso em 10 de dezembro de 2023.

Figura 1: Clipping de matérias dos jornais on-line que tratam da morte dos grupos que estão vulneráveis diante do necroestado.

Fonte: Diversas.⁵

É nesse contexto que a artista paraense Berna Reale se destaca. Reale é formada em Artes na Universidade Federal do Pará e, posteriormente, passa a atuar como perita, sua segunda profissão. Possui reconhecimento internacional⁶ principalmente por conta das suas performances. Em suas obras adota uma abordagem crítica diante da violência e silenciamento submetidos por um **necroestado** à sociedade brasileira.

Não por acaso a artista tem se destacado como performer. Durante a execução de suas obras, Reale transforma o seu corpo em um território político. Para Mayorca, podemos entender a crescente importância da performance como a

intervenção do artista no cotidiano, onde essa intervenção se torna uma obra. É a fusão entre a arte e vida, chamando a atenção para o artista e materiais que ele utiliza. Qualquer processo que intervenha sobre a realidade para modificá-la, desequilibrá-la de modo inventivo e gratuito é arte segundo a arte processual (MAYORCA, 2011, p.3)

⁵ Disponíveis em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/11/6657367-morre-jovem-esfaqueada-de-20-anos-por-companheiro-na-vila-roriz-em-planaltina.html> Acesso em 21/11/2023; <https://noticias.r7.com/brasil/df-record/videos/32-feminicidio-homem-suspeita-de-traicao-e-mata-companheira-a-facadas-20112023>. Acesso em 21/11/2023; <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-ta-diz-bolsonaro-ao-responder-sobre-mortos-por-coronavirus.ghtml>. Acesso em 21/11/2023; <https://averdade.org.br/2023/08/pm-assassina-crianca-de-13-anos-na-cidade-de-deus-rj/> Acesso em 21/11/2023; <https://www.terra.com.br/visao-do-corre/foi-morto-por-ser-negro-e-morar-na-favela-diz-patrao-de-vitima-de-acao-policial-em-guaruja>. Acesso em 21/11/2023; <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/jovem-trans-de-21-anos-e-assassinada-na-zona-sul-de-sao-paulo/>. Acesso em 09/12/2023.

⁶ De acordo com o seu portfólio divulgado pela Galeria Nara Roesler. Disponível em <https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/gnr-berna-reale-portfolio.pdf>. Acesso em 10 de dez de 2023.

Nesta análise, trataremos especificamente da performance *Ordinário* (2013), realizada no ano de 2013 no bairro de Jurunas, na periferia de Belém do Pará. O local é conhecido pelos seus homicídios e violência. Apesar da artista possuir outras performances com uma temática similar, é nessa que a presença da imagem da morte aparece de uma forma mais iconográfica através das ossadas humanas que foram utilizadas. Os restos mortais foram encontrados em cemitérios clandestinos do bairro e, como não houve reclamação para que fossem feitos exames de DNA, ficaram em depósitos aos quais a artista teve acesso por conta do seu trabalho como perita. Ao olhar os crânios e ossos de outras partes do corpo humano, é difícil que o espectador não faça uma assimilação com uma imagem mortuária.

Na performance (Figura 2), Berna, trajada com um vestido preto que vai do pescoço até os pés, se personifica como a própria morte. Ela coloca com as mãos os ossos em um carrinho similar ao usado por pedreiros e o empurra pelas ruas de Jurunas. As atividades do bairro continuam acontecendo normalmente durante a caminhada da artista, de modo que moradores e transeuntes se tornam espectadores. Ela, então, é fotografada e filmada durante a execução.

Figura 2: Berna Reale. *Ordinário #1*, 2013. Portfólio da artista. Pigmento mineral sobre papel fotográfico. 100×150 cm.

Desse modo, Berna toma a autonomia sobre a narrativa, que é comumente elaborada e difundida por quem detém o poder a fim de manter o domínio e controle dos corpos⁷. Ou seja, não foram os noticiários e demais meios que se propuseram a investigar o que houve com as vítimas de homicídio, tampouco o que poderia ter sido feito com o que restou delas, mas é a artista que se pronuncia através do questionamento e denúncia

⁷ Relacionado ao conceito de biopoder desenvolvido por Foucault, onde há um domínio da vida sobre o qual o poder tomou o controle. (MBEMBE, 2016, p.123)

ao criar uma imagem impactante. Isso vai conflitar com a violência e o apagamento impostos, ainda que de forma indireta, pelo necroestado brasileiro e, mais especificamente, aquele vigente em Belém. Vale ressaltar que a região Norte do país, é marcado por um maior descaso do poder público e um apagamento dos noticiários.⁸

Na performance, a artista usa o seu corpo como o meio de intermediação. Berna, então, rompe com o controle ao qual o mesmo está submetido para que a questão levantada por ela, uma artista mulher, seja notada. Talvez essas ossadas permanecessem silenciadas e, posteriormente, seriam esquecidas se não tivessem ganhado destaque através da denúncia feita pela performer. Além disso, a imagem produzida traz para a superfície uma temática desconfortável para o público, que é submetido ao choque, o que ocasiona reflexões.

Entretanto, existem questionamentos éticos que podem ser elaborados a partir da performance *Ordinário*. Berna não estaria exercendo uma espécie de "microsoberania" sobre aqueles ossos, utilizando seu trabalho como perita para ter acesso aos mesmos? Não seria uma contradição ela, como agente do Estado, se utilizar desse lugar para obter autorização para manipular esses ossos – algo que muito provavelmente seria negado à outros artistas? Teria sido possível identificar os familiares ou responsáveis pelos restos mortais e perguntar-lhes se estariam de acordo com a performance? Se ossos artificiais fossem usados no lugar dos humanos, a reação e possível reflexão dos espectadores teriam sido as mesmas?

Proponho o entendimento de "microsoberania" como o uso de um pequeno poder, no caso, uma espécie de vantagem que é concedida pelo próprio Estado que não seria dado a outro indivíduo que não estivesse atuando dentro de uma de suas instituições. No caso da Berna, o fato dela ser uma agente pública (perita) pode ter sido crucial tanto na negociação do uso das ossadas quanto na garantia de que sua performance não sofresse nenhuma censura por parte do Estado. Ela pôde executá-la em um local público com a presença de fotógrafos e cinegrafistas sem que fosse questionada ou interrompida por guardas, policiais ou qualquer outro agente público.

No ano de 2020, em entrevista on-line ao Instituto Moreira Sales⁹, a artista disse que usou os ossos que foram recolhidos pelo poder público antes de serem catalogados e que, no caso de *Ordinário*, achou importante usá-los para falar da violência e das vítimas não identificadas de homicídios. Também esclareceu que, em contrapartida pelo uso, contrataria um biólogo para ajudar na catalogação das ossadas e na busca da identidade de cada um. Afirma que se preocupou em retorná-los com um acréscimo.

O silêncio do público ao presenciar a obra é, também, uma questão que pode ser desenvolvida. Se um dos objetivos da mesma foi causar reflexão, não fica claro se

⁸ Homicídios na região Norte contrariam queda no Brasil. Folha de São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/12/homicidios-no-norte-contrariam-queda-no-brasil-com-faccoes-e-populacao-mais-jovem.shtml>. Acesso em 10 de dez de 2023.

⁹ Entrevista realizada em 2020 por Marisa Mokarzel para o canal do Instituto Moreira Sales no You Tube. Disponível em Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SD2bC2aZRgU&t=2328s>. Acesso em 15 de novembro de 2023.

ele é atingido ao expor uma suposta apatia pelos transeuntes. Ao mesmo tempo que essa não-intervenção de quem assiste pode caracterizar uma dessensibilização diante do que está sendo exposto visualmente, também pode se considerar a falta de maior entendimento do que está sendo questionado. O próprio silêncio da artista, na performance, não seria uma maneira de criar um maior distanciamento do próprio público – não permitindo que o mesmo possa compreender o que está sendo discutido? Para Rocha, as performances de Berna levantam mais questionamentos do que respostas ou ações:

É o choque justificção suficiente para a ausência de tomada de posição? É o espanto paralisante ao ponto de calar vozes de defesa ou protesto? Ou é a provocação de choque apenas uma atitude transgressiva por parte da artista que procura dar uma maior materialidade ao acto performativo? É o público silencioso que detém o poder de impedir a violência encenada nas performances, ou a ausência de poder é apenas um prolongamento da realidade cotidiana? Mais importantes que as respostas, parecem ser as questões levantadas pelas performances de Berna Reale, que constantemente sondam o limite da apatia humana. (ROCHA, 2014, P.27-28)

Porém, essas não-respostas podem fazer com que o ato performático em questão e o confronto com o **necroestado** que ele se propõe a fazer se limite ao campo teórico. Dessa forma, os questionamentos levantados, que teriam o potencial de gerar ações e mudanças na estrutura das **necropolíticas** denunciadas, passam a ser apenas instrumentos de discussões que se dissipam. Além disso, podemos buscar entender quem participou dessas discussões: foi o meio crítico / artístico que trouxe esses questionamentos ou os espectadores do bairro, que tiveram que presenciar o que estava sendo apresentado naquele momento?

Ainda sobre os espectadores, podemos elaborar uma interpretação de que, talvez, não tenha sido convidativo expressar ou falar sobre uma mulher que está andando de maneira autoritária, que tem o poder de dizer que é a morte e que está acompanhada com uma equipe que registra o que está acontecendo. Isso pode ser interpretado como um aviso de que a artista é alguém importante, intocável, um indivíduo que está usufruindo da sua "microsoberania" e que, por conta disso, não pode ser questionada, apenas contemplada.

Ainda em entrevista ao IMS, Berna contou que durante a performance *Ordinário*, as pessoas se benziam nas portas de suas casas enquanto ela andava com o carrinho cheio de ossos. Conta também que as crianças que estavam brincando na rua nesse momento gritaram "olha o caldeirão ali" e que existiu interação, de modo que o trabalho valeu a pena. Em entrevista à revista *Das Artes*¹⁰, Berna, ao ser questionada sobre quais as violências que mais a aflige, afirmou: "a violência silenciosa ou a que é observada em silêncio sem dúvida é a que mais me angustia".

¹⁰ Entrevista realizada em 2022 por Raphael Fonseca para a Revista *Das Artes*. Disponível em <https://dasartes.com.br/materias/berna-reale/>. Acesso em 10 de dez de 2023.

Afinal, a performance *Ordinário* gerou, para além da reflexão, ações que pudessem trazer alguma mudança para o bairro em que ocorreu? Promoveu medidas que proporcionassem mais dignidade e uma melhor qualidade de vida para quem é refém da violência? Aconteceu alguma desestruturação das **necropolíticas** ou o **necroestado** se manteve operando sem que nenhuma mudança tenha ocorrido?

Visualmente, a obra é impactante. Consegue provocar e confrontar o espectador. O choque acontece e, no momento em que nos deparamos com as imagens, seja tendo presenciado a performance ao vivo ou vendo através de fotografias e vídeos, nos questionamos sobre a origem e veracidade dos ossos, o porquê dos mesmos estarem sendo carregados em um carrinho empurrado por uma mulher vestida de preto e o que isso representa e por qual motivo o bairro de Jurunas foi o escolhido.

Entretanto, no que diz respeito aos desencadeamentos, é possível que a performance não tenha causado um grande impacto em seu objeto de denúncia, o que não necessariamente foi definido como um objetivo a ser cumprido pela artista. Em entrevista para Cultura Rede de Comunicação¹¹, Berna disse: "eu penso que meu trabalho pretende criar uma possibilidade de pensamento, de interrogação. Problemas sociais, a violência, são temas que me favorecem a ter esse diálogo com o espectador".

Considerações Finais

Ainda que tenha ocorrido há uma década, analisar a performance *Ordinário* de Berna Reale faz com que questões que estão postas de maneira intrínseca no cotidiano brasileiro sejam pensadas, reestruturadas e debatidas para que se possa elaborar e propor medidas que comecem a desestruturar, ainda que a pequenos passos, as **necropolíticas**. A arte surge como uma das alternativas possíveis de fazer com que essas reflexões questionem a forma com a qual o **necroestado** ainda opera, fazendo vítimas todos os dias.

Além disso, também é válido destacar que, nos últimos anos, a morte ganhou um ultra destaque nos noticiários, principalmente devido às negligências do **necrogoverno** de extrema direita diante da pandemia da Covid-19. A banalização dessa imagem pode ter contribuído ainda mais para a dessensibilização das pessoas, processo que se intensificou com essa exposição.

Ao investigar artistas mulheres que se propõem a usar a morte como temática em suas obras, é possível traçar paralelos entre a forma como elas, que estão vulneráveis e são corpos alvejáveis cuja morte é chancelada pelas **necropolíticas**, são impactadas e como isso aparece em seus trabalhos artísticos. É possível analisar se os mesmos são viabilizados por estarem vinculados à uma **microsoberania** concedida à artista ou se acontecem através de outros meios.

Será que é possível se opor fora do espaço concedido pelo **necroestado**? Seria possível

¹¹ Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=6UL6fKoQ-bk>. Acesso em 10 de dez. 2023.

produzir artes que estabeleçam essas denúncias fora dos limites que são impostos por essas **necropolíticas**? Até onde o silêncio dos transeuntes na performance de Berna Reale não é resultado de uma outra violência: o silenciamento frente às autoridades (ou aqueles que são chancelados por ela) que definem quais corpos serão soberanos, e quais corpos serão alvejados? Tais contradições demonstram uma complexidade ainda maior quando esses papéis se fundem em um único corpo: a artista mulher que denuncia a violência, e a agente do Estado que pode exercer soberania sobre os restos mortais diante de um público sem voz.

REFERÊNCIAS

BECKER, Ernest. *A Negação da Morte*. Rio de Janeiro, Record: 1973.

CORTEZ, Felipe. *Circuito – Entrevista: Berna Reale*. YouTube, dezembro de 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6UL6fKoQ-bk>. Acesso em 15 de nov. 2023.

FAVACHO, Thiago. OLIVEIRA, Enderson. *Do Igapó ao ciberespaço: arte e consumo nas performances Berna Reale na Amazônia*. 40º Congresso Brasileiro de Ciências e Comunicação. Intercom. Curitiba, P.1-14, 2017. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-2987-1.pdf>. Acesso em 15 de nov. 2023.

FONSECA, Raphael. *Entrevista com Berna Reale*. Revista Das Artes. 2022. Disponível em: <https://dasartes.com.br/materias/berna-reale>. Acesso em 19 de ago. 2023.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte*. Revista Arte e Ensaios. Rio de Janeiro: N-36, 2018. Disponível em <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acesso em 15 de nov. 2023.

MAYORCA, Juliana Pessi. *As contradições da arte pós-moderna*. Revista Trías – Revista eletrônica online de Filosofia, História, Literatura e Ciências Sociais, nº 3, 2011. Disponível em <http://www.revistatrias.pro.br/artigos/ed-3/as-contradicoes-da-arte-pos-moderna.pdf>. Acesso em 15 de nov. 2023.

MOKARZEL, Marisa. *Lançamento ZUM #18: a performance da violência com Berna Real*. YouTube, agosto de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SD2bC2aZRgU&t=2328s>. Acesso em 15 de nov. 2023.

ROCHA, Susana. *Berna Reale: a importância do choque e do silêncio na performance*. Revista Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. Lisboa: N-5, 2014. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/11089/2/ULFBA_PER_EST%C3%9ADIO_9_SUSANA%20DE%20NORONHA%20DA%20ROCHA.pdf. Acesso em 15 de nov. 2023.

RIBEIRO, Tadeu. *Imagens da Morte na Arte Contemporânea Brasileira*. Revista da Graduação de Belas Artes – UFRJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p.88-95, 2018.

OLIVEIRA, Gabriela. A representação da morte diante de um necroestado: uma análise da performance ordinário da artista Berna Reale. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892238

